
ПРИБОРЫ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ,
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ И СПРАВОЧНЫЙ
ЖУРНАЛ

№ 11 (161) 2013

Издается с июля 2000 г., г. Москва

Приборы и средства автоматизации

В.В. Любимов

ПРОТОННЫЕ МАГНИТОМЕТРЫ, СОЗДАННЫЕ В ИЗМИРАН

Аннотация

В 2014 году Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н.В. Пушкова Российской академии наук (ИЗМИРАН) отмечает знаменательную дату – 75 лет со дня своего основания. На протяжении многих лет различными коллективами сотрудников ИЗМИРАН велась активная работа по созданию новых современных геофизических приборов для решения научных и специальных задач. Одним из традиционных направлений деятельности для создателей магнитометрической аппаратуры в институте является разработка аппаратуры нового поколения, в том числе на базе протонных датчиков. Основные результаты этих разработок за последние 25 лет начиная с 1990 г. и по настоящее время, а также коллективы авторов-создателей приборов представлены в многочисленных публикациях. Разработанные в условиях ИЗМИРАН в этот период времени протонные магнитометры создавались для проведения научных исследований как в лабораториях, так и для полевых и экспедиционных работ в различных условиях и средах.

Ключевые слова: магнитная обсерватория, магнитометры, магнитометрические приборы, градиентометры, магнитоизмерительный преобразователь, протонный магнитометр, датчики магнитного поля, магнитные измерения, градиентометрические измерения в движении.

В 2014 году Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н.В. Пушкова Российской академии наук (ИЗМИРАН) отмечает знаменательную дату – 75 лет со дня своего основания.

На протяжении многих лет различными коллективами сотрудников ИЗМИРАН [1] велась и в настоящее время ведется активная работа по созданию новых современных геофизических приборов для решения научных и специальных

задач. Одним из традиционных направлений деятельности для создателей магнитометрической аппаратуры является разработка аппаратуры нового поколения, в том числе на базе протонных датчиков. Основные результаты этих разработок за последние 25 лет начиная с 1990 года и по настоящее время, а также коллективы многочисленных авторов-создателей приборов представлены в публикациях [1]-[38]. Разработанные в условиях ИЗМИРАН в этот период времени

протонные магнитометры (ПМ), представленные на рис. 1-5, создавались для проведения научных исследований в лабораториях, а также для проведения полевых и экспедиционных работ в различных условиях и средах [3], [4], [11]-[14], [17]-[21], [31], [33], [36]-[38]. ПМ в настоящее время все в большей степени применяются для проведения научно-исследовательских работ в стационарных условиях, в магнитных обсерваториях (МО) [7], [17], [26], [32] и для решения различного рода прикладных и поисковых задач [17], [29], [30], [32].

Началом нового этапа в развитии протонного приборостроения в середине 80-х годов прошлого века послужило проведение работ по техническому заданию (ТЗ) ИЗМИРАН по созданию СКБ ФП РАН автономной протонной вариационной станции (АПС) и переносного ПМ для их применения при проведении полевых экспедиционных работ. В процессе проведения работ был максимально использован опыт отечественного и зарубежного научно-производственного приборостроения такого класса магнитометров. В то

время протонное магнитометрическое приборостроение развивалось в основном по двум основным путям: конструкции магнитных измерительных преобразователей (МИП) ПМ создавались на основе частотомеров или периодометров (на базе только что появившихся недорогих и общедоступных микроконтроллеров). Были проведены многочисленные расчеты различных узлов ПМ, и созданы для испытаний макеты магниточувствительных датчиков (МЧД) различных конструкций. В результате в начале 1984 года был создан первый макет переносного ПМ – ПМП1-02.

ПМ был построен по схеме дискретного частотомера с непосредственным преобразованием измеряемой частоты в единицы магнитной индукции, при этом коэффициент умножения встроеной системы ФАПЧ составлял 1024. Для обеспечения необходимой стабильности измерений в качестве задающего генератора в ПМП1-02 был применен (на то время – новейшее достижение техники!) резонатор-термостат типа РК256ДГ с опорной частотой 2 МГц, имеющий рекордно

Рис. 1. Полевые протонные магнитометры ПМП1-02 и МПП-102

малую нестабильность частоты в широком диапазоне температур. В процессе работ был создан технологичный МЧД оригинальной тороидальной конструкции, достоинством которого была простота в изготовлении и повторяемость при последующих реализациях. В качестве рабочего вещества в этом датчике впервые в практике был применен гептан (C_7H_{16}), который имеет время продольной и поперечной релаксации соответственно 2,1 и 1,2 с и позволяет использовать ПМ при низком (до $-50\text{ }^\circ\text{C}$) значении температуры окружающей среды, что важно при проведении полевых и аэростатных работ. Общий вид прибора и различные конструкции изготовленных для него датчиков представлены на рис. 1. Прибор прошел многочисленные метрологические испытания в мере магнитной индукции УП-1 в СКБ ФП и в МО «Москва», использовался сотрудниками ИЗМИРАН в период с 1990 по 1995 гг. при проведении научно-исследовательских работ на Крайнем Севере (МО «Лопарская»), а также в Крыму и в обсерватории «Ялта».

В 1984 году, когда СКБ ФП провело разработку рабочей документации для серийной реализации ПМ, были выпущены три опытных образца прибора серии МПП-102 [2] (см. рис. 1). В период с 1986 по 1990 гг. была выпущена малая серия модифицированных приборов под тем же наименованием в количестве 10 экземпляров, которые разошлись по различным отделам ИЗМИРАН и различным МО («Москва», «Калининград» и др.) [7].

В начале 90-х годов прошлого века, в связи с резким сокращением финансирования науки и фактическим прекращением всех финансируемых приборостроительных и экспедиционных геофизических работ, внутри ИЗМИРАН инициативно организовался коллектив из наиболее творческих и дееспособных инженеров-разработчиков аппаратуры из разных отделов института, который продолжительное время просуществовал и творил под названием НПК «МИРФА». Этим коллективом был разработан и создан в условиях и на производственных мощностях ИЗМИРАН

Рис. 2. Полевые и обсерваторские ПМ, созданные в условиях ИЗМИРАН

ряд магнитометрических приборов, в том числе и ПМ. Разработанные ПМ под коммерческим наименованием ГПМ использовались в МО и при проведении морских экспедиционных работ различными коллективами и организациями РФ (МО «Москва», «Калининград» и др.) и за рубежом (Вьетнам). Была выпущена серия морских и обсерваторских приборов, которые различались между собой длиной кабеля и конструкцией УИ и МЧД, имевшего секционный катушечный вид. В качестве рабочего вещества применялся керосин. Общий вид одного из блоков ГПМ показан на *рис. 2*. Под руководством А.Н. Козлова был также осуществлен проект по созданию протонного магнитометра для Армении. Отличием этой разработки стало то, что в результате создания особой конструкции МЧД были достигнуты высокая стабильность ПМ и разрешение по измерению магнитной индукции порядка $0,01 \dots 0,02$ нТл. Следует отметить, что никаких опубликованных сведений по количеству созданных в НПК «МИРФА» ПМ и их основным техническим характеристикам не обнаружено.

В 1993 году группой сотрудников ИЗМИРАН и Независимого морского исследовательского центра GEONT были начаты работы по проведению морских исследований на шельфе Вьетнама (по заказу Геофизического департамента и Морского геофизического центра СРВ). Была проведена экспедиция с использованием изготовленного НПК «МИРФА» (ИЗМИРАН) морского ПМ серии ГПМ. Эти работы не увенчались успехом ввиду невозможности надежной эксплуатации применяемой в морском варианте ГПМ конструкции МЧД в условиях экваториальных широт. В 1994 году в процессе проведения работ по созданию новой конструкции ПМ удалось удачно использовать наработки и отдельные элементы МИП, хорошо зарекомендовавшие себя в работе узлов магнитометра ПМП1-02, применительно к морскому варианту исполнения ПМ. В отличие от ПМП1-02, в созданном магнитометре УИ было построено на основе периодомера. Регистрация измеренных данных осуществлялась на персональном компьютере (ПК), установленном (как и УИ) на борту судна-буксировщика. В отличие от всех ранее созданных в институте ПМ для морских исследований, МИП этого магнитометра, получившего наименование «GEONT» [4]-[6], был сконструирован в виде двух (разнесенных между собой на расстояние 3 м) буксируе-

мых гондол (БГ). В одной из БГ (дальней) находился погружного типа МЧД тороидальной конструкции, а в другой (ближней от борта судна) – электронные схемы усиления сигнала, питания и управления. В качестве кабеля-буксира использовался кабель типа П296 длиной 150 м. Схемное построение ПМ предусматривало возможность его работы в асинхронном режиме с управлением от ПК, с минимальным циклом измерения 5 с и возможностью программной установки времен циклов поляризации и отсчета, а также синхронизацию работы совместно с другими забортными буксируемыми приборами. Цена единицы счета наименьшего разряда отсчетного устройства магнитометра «GEONT» (по таблице) $0,1$ нТл, а основная абсолютная погрешность измерений была достигнута в пределах $\pm 0,5$ нТл. Общий вид магнитометра показан на *рис. 3*.

Магнитометр «GEONT» прошел натурные испытания в Южно-Китайском море (в акватории городков Винь, Куало, Самсунг) на научном судне ВД-123 и в дальнейшем продолжительное время использовался при проведении поисковых работ на шельфе на юге Вьетнама. Всего было сделано и передано Морскому геофизическому центру (г. Ханой, СРВ) два комплекта ПМ «GEONT».

В 1995-1997 гг. по заказу Национального центра науки и технологий и Института океанологии Вьетнама сотрудниками ИЗМИРАН, совместно с коллегами из других организаций, были проведены работы по созданию двух комплектов береговой вариационной станции (МР-03) и двух комплектов морского буксируемого ПМ (МР-02) [6], [9], [15]. Эти приборы были предназначены для проведения экспедиционных работ и оснащения одного из научно-исследовательских судов СРВ. Испытания созданных ПМ проводились сотрудниками ИЗМИРАН в конце 1995 года в МО «Москва», а в феврале 1996 года – на территории Вьетнама в МО «Фу-Тый» (расположенной в 20 км от г. Ханой). Испытания магнитометров МР-02 в морских условиях были проведены в Южно-Китайском море в акватории городка Вунг-Тау на юге Вьетнама в апреле 1997 года. Прибор позволял проводить работы на море при скорости буксировки до 10 узлов при максимальном погружении буксируемой части до 20 м и использовать недорогие буксировочные кабели любого типа. При этом масса забортной части ПМ была не более 60 кг (включая кабель-буксир

длиной 150 м). Общий вид магнитометра МР-02 показан на *рис. 3*.

Отличительной особенностью вариационной станции МР-03 явилось то, что в этом приборе был реализован оригинальный алгоритм работы, позволяющий проводить измерения в высокоградиентных полях и в условиях с большим уровнем техногенных электромагнитных помех. В станции применено новое решение – автоматический поиск и настройка на необходимый диапазон работы МИП. УИ был построен на основе процессора «Intel 80C188EC» и оснащен энергонезависимой памятью объемом 4 Мб, что позволяло накапливать данные в течение 13...154 суток [9]. В качестве МЧД был разработан датчик, аналогичный конструкции МЧД магнитометра ПМП1-02, с применением гептана. Его габариты были 0135x130 мм, а длина соединительного с УИ кабеля – 20 м. Вариационная станция МР-03 имела дополнительный вход для подключения приемника GPS. Общий вид прибора представлен на *рис. 2*.

Уже более 20 лет и по настоящее время в институте коллективом сотрудников под руководством Ю.П. Цветкова ведутся работы, связанные с применением ПМ на дрейфующих аэростатах, разработана методика измерений [3], [18]–[20], [32], в том числе и для измерения вертикального градиента поля. Первоначально для полетов на дрейфующем аэростате использовался только один ПМ, а в последние годы в проведении экспериментов используется градиентометрическая система, включающая в себя три ПМ (измерительных канала), МЧД которых разнесены по вертикали на расстояние 3 км друг от друга. Для реализации измерений использовались как созданные НПК «Рудгеофизика» ПМ серии ММП-203, так и созданные в ИЗМИРАН на их основе магнитометры с МЧД тороидальной конструкции от МПП-102 [2], с различной (от 10 до 30 м) длиной кабеля. Для обеспечения стабильной работы ПМ в условиях большого диапазона изменения температуры окружающей среды была разработана схема кварцевого генератора повышенной стабильности, а также специальные термостатируемые контейнеры для установки источников питания, УИ и МЧД. Общий вид магнитометра, контейнеров с ПМ и приборной подвески на раме стратосферного аэростата с датчиками представлен на *рис. 4*. В качестве регистратора данных в первых вариан-

тах прибора при первых запусках применялся лентопротяжный механизм с записью данных на фотобумаге. Этот способ регистрации данных был выгодным, так как устройство регистрации было экономичным в смысле энергосбережения источников питания прибора. Однако дешифровка полученных данных и их перевод в цифровую форму были достаточно неудобны и продолжительны во времени.

Начиная с 2006 года к совместным с ИЗМИРАН работам по этому проекту была привлечена группа сотрудников МЭИ [19], [20], в результате чего комплекс с ПМ был дополнен системой сбора, пакетирования, кодирования и передачи данных через Интернет с применением быстродействующего модема и приемопередающей системы «Глобалстар». Это позволило осуществлять дистанционно передачу данных в полете, координирование измерительной системы в пространстве и дистанционное управление аэростатом при завершении миссии. В этом же году был разработан блок накопления данных (НД) [29] для использования совместно с ПМ. НД был создан с применением энергонезависимой памяти, имел малое потребление энергии и габариты, что позволяло легко интегрировать его в конструктив ММП-203. Эта плата НД (см. *рис. 4, 5*) устанавливалась перед полетом в каждый из ПМ, что позволяло накапливать привязанные ко времени измеренные данные в течение 150 суток.

В 2007 году сотрудниками научно-производственной лаборатории (НПЛ) геомагнитных приборов и измерений ИЗМИРАН были начаты работы по созданию нового современного автоматического ПМ для аэростатного комплекса взамен ММП-203. В результате этой работы были разработаны и изготовлены 6 комплектов ПМ под наименованием МААП. В этом приборе была применена облегченная конструкция УИ, корпус которого был изготовлен из ударопрочного пластика. МИП прибора был реализован на основе тороидальных погружных МЧД с различными длинами (от 15 до 30 м) подключаемых к УИ кабелей. Программным обеспечением (ПО) МААП предусматривалась возможность работы ПМ в условиях лаборатории с применением различных протонсодержащих рабочих веществ, однако в условиях аэростата в качестве рабочего вещества в МЧД (для экономии энергии источников питания) был выбран керосин. Основные технические характеристики МААП указаны в публикациях

[33]-[37]. Общий вид конструкции МААП представлен на *рис. 4*.

В начале 90-х годов прошлого века произошел переход сотрудников отдела морских электромагнитных исследований из ИЗМИРАН под юрисдикцию ИФЗ РАН. В результате этого в институте прекратилось финансирование научно-исследовательских и экспедиционных работ, связанных с проведением исследований в водной среде, в том числе перестали выделяться средства для создания необходимого для проведения таких работ инструментария. Однако в ИЗМИРАН остались специалисты и энтузиасты из других отделов, которые на протяжении последующих лет продолжили в инициативном порядке работы в данном направлении, в частности по созданию морской магнитометрической аппаратуры для научных исследований. Эти работы проводились в кооперации с коллегами из различных заинтересованных организаций и институтов РАН. О результатах работ и созданных в этот период времени в условиях ИЗМИРАН морских

ПМ, о которых речь пойдет ниже, можно узнать из публикаций [10]-[15], [21], [22], [25]-[27], [35]-[37].

В период с 1997 по 1998 гг. сотрудниками ИЗМИРАН совместно с коллегами из Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН проводились работы по созданию регистратора данных (РД) «ГРАДИЕНТ» (первый вариант РД разработан под наименованием IDL-06) [6], [8], [11], [12], предназначенного для фиксации, накопления и статистической обработки сигналов прецессии, поступающих от трех буксируемых протонных МИП. В этом приборе было предусмотрено три основных режима работы, в которых количество МЧД, одновременно подключаемых к РД, могло быть от одного до трех. Кроме того, РД выполнял функции многоканальной автоматизированной системы сбора информации путем одновременного комплексирования, регистрации, накопления и визуализации поступающих данных об измеряемом магнитном поле (значения по трем измерительным каналам и разность между ними), глубине погружения БГ с МЧД,

Рис. 3. Морские буксируемые магнитометры и градиентометры

текущем времени измерений и данных от навигационной системы определения координат GPS. Основными отличительными особенностями РД являлись возможность программной установки времени циклов поляризации МЧД и измерения, оптимальный подбор количества импульсов сигнала прецессии, необходимых для их статистической обработки, возможность сдвига времени измерений по временной оси циклограммы работы прибора. Разработчиками этого прибора и ПО (В.Х. Кириаков, А.С. Зверев, В.В. Любимов) была предусмотрена возможность выбора (в темпе эксперимента) оптимальной из встроенных программ статистической обработки данных, проведения цифровой фильтрации получаемых данных в процессе их получения, а также получения надежного результата измерений при малом соотношении сигнал/помеха (2...2,5) на входе аналоговых каналов МИП. Основные технические характеристики и общий вид РД «ГРАДИЕНТ» представлены в работах [8], [10]. В течение нескольких последующих лет сотрудниками ИО

РАН проводились натурные испытания РД «ГРАДИЕНТ» на различных судах и в различных районах Мирового океана [39], по результатам которых возникла необходимость в модернизации прибора. В 2003-2004 гг. в ИЗМИРАН по ТЗ Института океанологии РАН проводились работы по модернизации РД, в процессе которых был разработан новый прибор под названием РД «ГРАДИЕНТ-2». Основным отличием РД от предыдущих разработок явилось то, что был расширен измерительный диапазон МИП в пределах от 20 до 70 мкТл, уменьшен цикл измерения МИП до 1...2 с и повышено разрешение по измерительным магнитометрическим каналам до 0,01 нТл. Остальные изменения в схеме РД и в ПО оказались несущественными. Прибор в 2004 году был передан в ИО РАН, где находится в эксплуатации по настоящее время.

В 2003 году по заказу Геологического института РАН специалисты ИЗМИРАН совместно с коллегами из ООО «Импеданс» приступили к созданию морского буксируемого градиентомет-

Протонные магнитометры для дрейфующего аэростата

Рис. 4. Протонные магнитометры для аэростатных исследований

ра для оборудования НИС «Академик Николай Страхов». Эти работы велись в течение двух лет и завершились созданием ПМ под названием MPMG-02 [15], [25], [37]. Этот ПМ был предназначен для автоматического измерения модуля ВМИ поля Земли и его горизонтального градиента в условиях морской магнитной съемки на акваториях морей и океанов и включал в себя две части: забортную и набортную, соединенные между собой кабелем-буксиром (см. рис. 3). Забортная часть состояла из двух МИП поле/код, выполненных на базе протонных МЧД и расположенных на расстоянии 100 м друг от друга. МЧД погружного типа были сконструированы в виде вытянутого тора и установлены в герметичных контейнерах, в которые было залито рабочее вещество. Как и у ранее созданных морских ПМ, МЧД и электронная часть МИП были размещены в отдельных контейнерах, но в этом случае оба контейнера были жестко соединены между собой немагнитными стеклоэпоксидными трубами, образующими корпус БГ. Набортная часть прибо-

ра включала в себя блок питания и УИ, предназначенное для статистической обработки сигналов прецессии, регистрации полученных данных с возможностью визуального наблюдения их на графическом дисплее и выдачи результатов измерений на ПК. Помимо этого УИ вырабатывало команды для управления цепями поляризации датчиков и регистрировало в цифровой форме данные о глубине погружения БГ. Основные технические характеристики MPMG-02 можно узнать из публикаций [13]-[15], [26], [35]-[37], а общий вид градиентометра представлен на рис. 3. Отличием MPMG-02 от всех ранее созданных морских ПМ было то, что МИП, аналоговая и цифровая (управляющая процессом измерения) электроника были размещены в БГ, одна из которых была «проходного» типа. А вся связь между БГ и бортовой частью прибора происходила в цифровой форме и с использованием интерфейса RS-485 по кабелю-буксиру, который мог быть любого типа, в том числе и маломощным. Работы были завершены в 2005 году, и в этом же

Протонные магнитометры: аксессуары для приборов

ДАТЧИКИ

Имитатор сигнала

Плата накопления данных

Рис. 5. Принадлежности для ПМ

году сотрудниками ГИН РАН и ИО РАН были проведены его натурные испытания в одном из рейсов НИС «Академик Николай Страхов» в Атлантике.

В 2007 году сотрудниками ИЗМИРАН в кооперации с коллегами из МГУ им. М.В. Ломоносова были начаты работы по созданию морского магнитометра-градиентометра для Института геофизики им. С.И. Субботина НАНУ. Эти работы были успешно завершены в 2008 году, в результате чего был изготовлен ПМ под названием МРМГ-03 [27]. Все метрологические и эксплуатационные характеристики этого магнитометра были аналогичны магнитометру МРМГ-02, исключение составляло отсутствие УИ, вместо которого использовался ПК. Была сделана новая разработка БГ, которые заметно отличались по размерам и по весу от ранее созданной их конструкции, и создано новое ПО. Для соединений буксируемой части прибора между собой и с бортом судна использовался легкий, тонкий и прочный немагнитный кабель на основе кевлара. Общий вид магнитометра МРМГ-03 представлен на рис. 3, его технические характеристики опубликованы в работах [21], [22], [27], [35], [37].

В 2010 году по заказу Тихоокеанского океанографического института им. В.И. Ильичева ДВНЦ РАН и Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН были начаты работы по разработке и изготовлению двух комплектов морских магнитометров-градиентометров, которые успешно завершились в 2011 году созданием прибора под названием МРМГ-04 [35], [36]. Морской протонный магнитометр-градиентометр МРМГ-04 стал модернизированным вариантом ранее созданных магнитометров серии МРМГ и отличался уменьшенными габаритами и массой БГ, а также способом измерения и конструкцией МИП. Малые габариты и масса прибора (см. рис. 3) позволяли проводить исследования с его помощью на реках и озерах на маломерных судах и надувных плавсредствах. При этом предусмотрена возможность использования БГ на малой измерительной базе и питание прибора от аккумуляторной батареи. Оба комплекта МРМГ-04 прошли успешные лабораторные и метрологические испытания на территории ИЗМИРАН в МО «Москва» и в обсерватории МГУ в пос. Александровка, а также натурные испытания, проведенные сотрудниками ТОИ ДВНЦ РАН в акватории Охотского моря в 2012 году.

Положительные результаты работ по созданию морских магнитометров стали предпосылкой к продолжению разработки ПМ для проведения полевых и обсерваторских работ. В конце 2004 года сотрудниками НПЛ ИЗМИРАН совместно с коллегами из ООО «Импеданс» были разработаны регистрирующие ПМ под названием МР-03 «ИМПЕДАНС» и МР-03М [16], [17], которые были предназначены для проведения указанных выше работ. Общий вид этих приборов представлен на рис. 2. Решения основных узлов у этих ПМ значительно отличались от построения аналогичных узлов магнитометров МПП-102, «GEONT» и МР-03. Разработанное ПО и применение управляющего процессора позволили изменять в процессе проведения измерений все режимы циклограммы работы прибора, сделать их переменными. Это делало схему ПМ гибкой и универсальной, дало возможность в темпе эксперимента настраивать прибор на оптимальный режим работы, использовать практически любое рабочее вещество в МЧД (и любые типы МЧД) а также применять соединительный кабель различной длины и типа. Созданные приборы прошли тщательную проверку и испытания в МС «Москва», использовались длительное время в проводимых НПЛ экспериментальных работах: в качестве вариационной станции. Один из ПМ участвовал в 2005-2006 гг. в работе Якутской геофизической экспедиции. В рамках этих работ сотрудниками НПЛ были созданы и проверены помощью МР-03М различные конструкции секционных и тороидальных погружных МЧД, также созданы устройства, программно имитирующие работу МЧД при проведении настроечных и исследовательских работ с ПМ в помещении (см. рис. 5).

В 2005 году по ТЗ и в рамках договора с Институтом геофизики УрО РАН сотрудники НПЛ начали работы над проектом под названием «Цифровая магнитная обсерватория». В рамках этого проекта необходимо было (для МО «Арти» разработать и изготовить ПМ, который мог бы проводить измерения (в качестве цифровой вариационной станции) в системе, синхронно с приемником GPS и с быстродействующей ЦМВ «Кварц-4» (проводящей измерения со скоростью 10...100 изм/с). В результате этих работ в 2006 году был разработан новый вариант ПМ под названием МР-03МО «ИМПЕДАНС» [23], [24]. В этом ПМ питание прибора осуществлялось напряж

нием 12...15 В, при этом было допустимо снижение питания цепей поляризации МЧД до значений 7...10 В без изменения качества сигнала прецессии и точности измерения. Длина кабеля между УИ и МЧД равнялась 10 м. Прибор позволял как накапливать измеренные данные во внутреннюю память, так и работать непосредственно с ПК. Общий вид магнитометра представлен на рис. 2, а его основные технические характеристики указаны в работах [23], [24], [29], [30], [32], [38]. МР-03МО был установлен сотрудниками ИЗМИРАН для постоянной работы в абсолютном павильоне МО «Арти» в 2007 году и используется сотрудниками обсерватории и в настоящее время.

В период с 2006 по 2008 гг. сотрудниками НПЛ ИЗМИРАН было изготовлено еще три комплекта МР-03МО для оснащения МО «Уссурийск» (пос. Горнотаежный), МО «Москва» и Калининградского РГУ им. Иммануила Канта (ПМ используется на территории МО «Калининград» и в настоящее время).

Начиная с 2012 года в институте ведутся инициативные работы по созданию нового современного образца ПМ на основе современных технологий регистрации, обработки и передачи данных, использования новых материалов, элементной базы и ПО. В настоящее время прибор под наименованием IDL-13 проходит испытания и метрологическую проверку сотрудниками НПЛ на территории МО «Москва» в ИЗМИРАН.

За прошедшие годы сотрудниками ИЗМИРАН в протонном магнитном приборостроении проделана определенная и большая работа, итогом которой стала разработка более пятнадцати различных типов, вариантов и разновидностей ПМ, предназначенных для проведения научно-исследовательских работ и экспедиций в различных условиях, средах и частях земного шара. Разработанные в институте ПМ до сих пор продолжают использоваться при проведении обсерваторских работ в различных МО, обучении молодых специалистов в учебных заведениях, в поисковых работах, в том числе и на просторах морей и океанов.

Список литературы:

- Бурцев Ю.А., Долгитов Ш.Ш., Жузгов Л.Н., Козлов А.Н. Магнитное приборостроение / Электромагнитные и плазменные процессы от Солнца до ядра Земли. – М.: Наука, 1989. С. 328.
- Магнитометр протонный МПП-102. Техническое описание и инструкция по эксплуатации Бт2.733.043 ТО. – СКБ ФП АН СССР, 1984. 31 с.
- Цветков Ю.П. Аэростатная стратосферная градиентная магнитометрия и ее использование для решения задач внутреннего строения земной коры / Автореф. дис.: д.ф.-м.н. – М., 2001. 45 с.
- Зверев А.С., Кириаков В.Х., Любимов В.В. Морской буксируемый протонный магнитометр «ГЕОНТ» / Препринт № 11 (1061). – М.: ИЗМИРАН, 1994. 26 с.
- Зверев А.С., Кириаков В.Х., Любимов В.В. Магнитометр «ГЕОНТ» для геомагнитных измерений // Приборы и техника эксперимента. 1995. № 5. С. 205.
- Зверев А.С., Кириаков В.Х., Любимов В.В. Новая аппаратура для геофизики и медицины / Препринт № 2 (1098). – М.: ИЗМИРАН, 1997. 22 с.
- Любимов В.В., Сизов Ю.П. Результаты магнитометрических исследований на территории магнитной обсерватории «Калининград» / Препринт № 6 (1102). – М.: ИЗМИРАН, 1997. 27 с.
- Зверев А.С., Кириаков В.Х., Любимов В.В. Новые приборы НПФ «ИМПЕДАНС» для геофизики и медицины / Международная конференция «Экологическая геофизика и геохимия». Сб. материалов. – Москва-Дубна: ВНИИГеосистем, 1998. С. 178.
- Зверев А.С., Кириаков В.Х., Любимов В.В. Протонные магнитометры для геомагнитных измерений // Приборы и техника эксперимента. 2000. № 2. С. 163.
- Беллев И.И., Зверев А.С., Кириаков В.Х., Любимов В.В., Филли А.М. Регистратор данных «Градиент» морского буксируемого дифференциального магнитометра // Приборы и техника эксперимента. 2000. № 2. С. 165.
- Любимов В.В. Новые приборы для измерения градиента источников магнитного поля в различных средах / Препринт № 3 (1142). – М.: ИЗМИРАН, 2001. 10 с.
- Зверев А.С., Кириаков В.Х., Любимов В.В. Градиентометры для исследования магнитного поля в различных условиях и средах / ACS'2002. Школа-семинар по компьютерной автоматизации и информатизации. – М.: ЦНИИ «АТОМИНФОРМ», 2003. С. 232.
- Зверев А.С., Кириаков В.Х., Любимов В.В. Градиентометры для исследования магнитного поля в различных условиях и средах // Экономика и производство. 2004. № 3. С. 59.
- Зверев А.С., Кириаков В.Х., Любимов В.В. Морской буксируемый магнитометр-градиентометр МРМГ-02 // Датчики и системы. 2005. № 1. С. 56.
- Зверев А.С., Кириаков В.Х., Любимов В.В. Протонные магнитометры // Экономика и производство. 2005. № 2. С. 71.
- Магнитометр протонный регистрирующий МР-03 «ИМПЕДАНС». Техническое описание и инструкция по эксплуатации. – М.: ООО «Импеданс», 2005 / http://www.pribory-magic.narod.ru/MP_03_TO.htm.

17. Бурцев Ю.А., Головков В.П., Кузнецов В.Д., Любимов В.В. История магнитного приборостроения в ИЗМИРАН: прошлое, настоящее, ... будущее ??? / Материалы международного семинара «170 лет обсерваторских наблюдений на Урале: история и современное состояние». Екатеринбург, 17-23 июля 2006 г. – Екатеринбург: Институт геофизики УрО РАН, 2006. С. 45.
18. Цветков Ю.П., Алексеев В.А., Филиппов С.В., Пчелкин А.В., Любимов В.В., Аскеров А.Э. Подспутниковый метод повывсотного магнитного зондирования земной коры / Сб. научных статей ИКИ РАН «Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. Физические основы, методы и технологии мониторинга окружающей среды, потенциально опасных явлений и объектов». – М.: ООО «Азбука-2000», 2006. С. 256.
19. Цветков Ю.П., Бондарь Т.Н., Брехов О.М., Крапивный А.В., Николаев Н.С. Способ получения вертикального градиента аномального магнитного поля Земли на стратосферных высотах / Патент РФ № 2310892 от 22.06.2006.
20. Крапивный А.В., Николаев Н.С., Баранов Я.В., Брехов О.М., Цветков Ю.П., Кириаков В.Х. Аэростатный магнитный градиентометр // Приборы и техника эксперимента. 2007. № 4. С. 159.
21. Любимов В.В. Магнитометры-градиентометры для научных исследований: новые разработки // Экономика и производство. 2009. № 2. С. 61.
22. Любимов В.В. Новые магнитометрические приборы для научных исследований // Приборы. 2009. № 6. С. 8.
23. Кириаков В.Х., Любимов В.В. Цифровая магнитная обсерватория // Приборы. 2009. № 12. С. 10.
24. Кириаков В.Х., Любимов В.В. Протонный регистрирующий магнитометр МР-03МО. – М.: Выставочный центр Российской академии наук, 2009 / http://www.expo.ras.ru/base/prod_data.asp?prod_id=3832.
25. Любимов В.В. Морской буксируемый протонный магнитометр-градиентометр МРМГ-02. – М.: Выставочный центр Российской академии наук, 2009 / http://www.expo.ras.ru/base/prod_data.asp?prod_id=3846.
26. Кузнецов В.Д. Электромагнитные и плазменные процессы в системе Солнце-Земля: к 70-летию ИЗМИРАН (обзор) // Геомагнетизм и аэрономия. 2009. Т. 49. № 6. С. 723.
27. Любимов В.В., Кириаков В.Х., Зверев А.С. Морской протонный магнитометр-градиентометр МРМГ-03. – М.: Выставочный центр Российской академии наук, 2009 / http://www.expo.ras.ru/base/prod_data.asp?prod_id=3847.
28. Любимов В.В., Кириаков В.Х. Накопитель данных для протонного магнитометра. – М.: Выставочный центр Российской академии наук, 2009 / http://www.expo.ras.ru/base/prod_data.asp?prod_id=3886.
29. Кириаков В.Х., Любимов В.В. Цифровая магнитная обсерватория // Экономика и производство. 2010. № 1. С. 50.
30. Кириаков В.Х., Любимов В.В. Новые разработки: цифровая магнитная обсерватория // Датчики и системы. 2010. № 4. С. 22.
31. Цветков Ю.П., Головков В.П., Кузнецов В.Д., Брехов О.М., Пелле В.А. Способ выделения составляющих аномального магнитного поля Земли / Патент РФ № 2437125 от 25.05.2010.
32. Кириаков В.Х., Любимов В.В. Цифровая магнитная обсерватория: опыт построения и варианты // Сб.: Найновите постижения на Европейската наука-2011. Материали за VII Международна научна практика конференция 17-25 юни 2011. – София: «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2011. Физика. Т. 36. С. 37.
33. Кириаков В.Х., Любимов В.В., Цветков Ю.П. Протонный магнитометр для стратосферного аэростатного комплекса / Сб.: Predni vedecke novinki – 2012. Materialy VIII Mezinarodni vedecko-prakticka conference 27 srpna-05 zari 2012. – Praha, 2012. Fyzika. Dil 10. S. 46.
34. Любимов В.В., Кириаков В.Х. Магнитометр аэростатный автоматический протонный (МААП). – М.: Выставочный центр Российской академии наук, 2012 / http://www.expo.ras.ru/base/prod_data.asp?prod_id=5430.
35. Любимов В.В. Новые магнитометры для градиентометрических исследований: обзор разработок / Сб.: Perspektywiczne opracowania sa nauka I technikami – 2012. Materialy VIII Miedzynarodowej naukowo-praktycznej konferencji 07 – 15 listopada 2012. – Przemysl. Nauka I studia, 2012. Fyzika. Vol. 17. S. 58.
36. Любимов В.В. Магнитометры и градиентометры для научных исследований // Приборы. 2012. № 11. С. 8.
37. Зверев А.С., Кириаков В.Х., Любимов В.В. Магнитометры и градиентометры для научных исследований / Материалы II школы-семинара «Гординские чтения». Москва, 21-23 ноября 2012 г. – М.: ИФЗ РАН, 2013. С. 65.
38. Любимов В.В. Современные магнитометры для науки и геофизики, разработанные в ИЗМИРАН / Материалы II школы-семинара «Гординские чтения». Москва, 21-23 ноября 2012 г. – М.: ИФЗ РАН, 2013. С. 116.
39. Городницкий А.М., Филин А.М., Малютин Ю.Д. Морская магнитная градиентная съемка. – М.: ВНИИРО, 2004. 140 с.

Владимир Валерьевич Любимов,
зав. научно-производственной лабораторией
геомагнитных приборов и измерений,
ФГБУН «Институт земного магнетизма,
ионосферы и распространения радиоволн
им. Н.В. Пушкова РАН»,
г. Москва, г. Троицк,
e-mail: lvy_store@mail.ru